

Food and Feast in *Paththupaattu*

M. Pandiammal, Tamil Teacher, Thiagarajar Nursery and Primary School, Madurai, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1706-299X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397700

Abstract

In ancient times, Tamils were very good at entertaining guests at home. Celebrations were made to the guests. All the books of the "Pathuppattu" are considered for their elegant quality of telling the social life of the ancient Tamil people. The Sangam Tamil people prepared rich foods and offered feasts to the chief guests. Even if any layman came, he was also given food in the name of charity and morals. "Kurinchipattu" shows the preparation of Neimali Addisil. "Malaipadukadam" conveys the idea that Kaanavar gave sweet fruits to eat. There are many sources unveiled in Sangam Literature. Therefore, the purpose of this article is to explain how hospitality is considered a good practice in Tamil culture and is practised as a moral virtue. In addition, this article explains the food that is prepared for the feast and the foods that are available according to the respective lands.

Keywords: *Paththupaattu*, Food, Hospitality, Tamil Culture.

References

- [1] Chanthiran, S. "Tamil Culture in Thinaimalai Nootraimbathu." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Vol.1, May 2019.
- [2] Ilankumaran, E. Ra. *Puranaanuuru Moolamum Uraiyum*. Kovilur Madalayam Publications, Kovilur, Karaikudi – 630 307, 2003.
- [3] Manickam, A. *Paththupaattu Moolamum Uraiyum*. Varthamanan Publications, Chennai – 600014, 2009.
- [4] Meenakshi Somasundaram, Sa. Me. *Aasaarakkovai Theliurai*. Manivasakar Pathipagam, Chennai – 600108.
- [5] Pasupathi, Ma. Ve. *Thirukkural. Semmozhitamizh*, Thanjai Tamil University Publications, Thanjai – 613010, 2010.
- [6] Sangaranarayanan, K. "Sanga Ilakkiyankalil Unavugal." *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, Vol. 4, April 2019.
- [7] Singaravelan, A. *Ainkurunuru Moolamum Uraiyum*. Kovilur Madalayam Publications, Kovilur, Karaikudi – 630 307, 2003.
- [8] *Paththupaattu Moolamum Uraiyum*. NCBH, Chennai – 600098, 1981.
- [9] *Pathinenkezhkanakku Moolam Uraiyum*. NCBH, Chennai – 600098, 1981.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பத்துப்பாட்டில் விருந்தும் உணவும்

மா. பாண்டியம்மாள், தமிழாசிரியை, தியாகராசர் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1706-299X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397700

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பழங்காலத்தில் தமிழர்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினரை உபசரிப்பதில் மிகவும் சிறந்து விளங்கினர். விருந்து என்பது புதிதாக வருபவர்கள் என்ற கூற்றினைக் கொண்டிருந்தனர். ஆற்றுப்படை நூல்கள் அனைத்தும் பரிசில் பெறுவது மட்டுமல்ல, பெறுவோர் வயிறாற உண்டு செல்லக் கூடிய பண்பினை உடையதாகக் கருதப்படுகிறது. நெய்மலி அடிசில் என்ற விருந்தினை குறிஞ்சிப்பாட்டு பகர்கின்றது. கானவர்கள் உண்பதற்கனிகள் கொடுப்பர் என்ற கருத்தினை மலைபடுகடாம் பகர்கின்றது. இத்தகைய பண்பாட்டு நெறிகளுள் விருந்தளித்தல் பண்பு கட்டாயமாகப் பின்பற்ற வேண்டியதாகக் கருதப்படுவதால் அதை அறச்செயலாகப் பின்பற்றி வருகிறார்கள் என்பதை விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம். மேலும் விருந்தில் படைக்கப்படும் உணவுகள் எவை எவை எனவும் அந்தந்த நிலத்திற்கு ஏற்ப கிடைக்கக்கூடிய உணவையே விருந்தாக்கியுள்ளனர் என்பதையும் இக்கட்டுரை விளக்குகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: பத்துப்பாட்டு, உணவு, விருந்துதுணவு, தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

பழங்காலத் தமிழர்கள் விருந்தோம்பல் பண்பில் சிறந்தவர்கள். தம் வீடு தேடி வரும் மனிதர்களை உபசரிக்காமல் அனுப்பும் வழக்கம் தமிழ்மக்களிடம் இல்லை. தான் வறுமையில் இருந்தாலும் தேடி வந்தவர்களை உபசரிப்பால் புகுத்துண்டு வாழும் பண்பால் பழங்காலத் தமிழர்கள் உயர்வாகக் கருதப்பட்டனர். பத்துப்பாட்டில் நிலம் சார்ந்த உழைக்கும் மக்களின் வாழ்வியலை எடுத்து இயம்புகிறது. தமிழர்களுக்கே உரித்தான பண்பு விருந்தோம்பல். விருந்தினரை உபசரித்தல் தமிழர்களுக்கே உரியத் தனிச்சிறப்பாக நெடுங்காலமாகப் போற்றப்படுகின்றது. பத்துப்பாட்டில் ஆற்றுப்படை நூல்களில் நாம் காணலாகும் செய்திகள் அதிகம் விரவிக் காணப்படுவது விருந்தும், உணவும் தான், ஆற்றுப்படுத்தும் போது பொன்னும், பொருளை மட்டுமே பெற்றுத் திரும்பலாம் என்று கூறவில்லை. அருளையும் பெற்றுத் திரும்பலாம், அவற்றோடு வயிறாற உண்டும் வரலாம் என்று ஆற்றுப்படுத்துகிறது. விளை பொருட்கள் அதிகம் விளைந்துள்ளதால், உணவுக்குப் பஞ்சமில்லை, நம்மிடம் இருந்தாலும் அதை கொடுக்க மனம் வேண்டும். அவற்றைப் பெற்றுத் திகழ்ந்தார்கள். அவற்றைப் பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

ஆற்றுப்படையில் விருந்தும் உணவும்

நீடுஅமை விளைந்த தேக்கட் தேறல் / குன்றகச் சிறுகுடிக் கிளையுடன் மகிழ்ந்து

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

(திருமுருகாற்றுப்படை, பா. 195-196) அத்திருவேரகம் என்றதலமே அல்லாது வேலன் பச்சிலைக் கொடியால் நறுமணத்தை உடைய காயை நடுவே இட்டு அழகுடைய தக்கோலக்காயைக் கலந்து, காட்டு மல்லிகையுடன் வெண்டாளியையும் சேர்த்துக் கட்டப்பட்ட கண்ணியை உடையவன். நறிய சந்தனத்தைப் பூசிய நிறம் விளங்கும் மார்பை உடையவன் கொடிய தொழிலையுடைய வலியவில்லால் கொல்லும் குறவர், நீண்ட மூங்கிலிருந்து முற்றிய தேனால் செய்தகள் தெளிவை மலையில் உள்ள தம் சுற்றத்தோடு உண்டு மகிழ்வான். இன்சோறு விருந்து.

துராஅய் துற்றிய துருவைஅம் புழுக்கின்

பராஅரை வேவை பருகுஎனத் தண்டிக்

காழின் சுட்ட கோழ்ஊன் கொழுங்குறை

ஊழின் ஊழின் வாய்வெய்து ஒற்றி

அவை அவை முனிசுவம் எனினே

வேறுபல் உருவின் விரகுதந் துஇரீஇ (பொருநராற்றுப்படை, பா. 102-107)

என்ற வரிகளின் வாயிலாகதக்க காலத்தை உணர்ந்து எம்மை அழைத்து அறுகம்புல்லால் திரிக்கப்பட்ட பழுதையைத் தின்ற செம்மறிக்கிடாயின் அழகிய புழுக்கலான பழுத்த மேல் தொடையின் வெந்த இறைச்சியை உண் என்று பலகாலும் அலைத்தலாலும் இரும்புச் சலாகையில் கோத்துச் சுடப்பட்ட கொழுத்த இறைச்சியாகிய பெருந்தசைத் துண்டங்களைப் பலமுறையும் “தின்மீர்தின்மீர்” என்று எம்மை வற்புறுத்தித் தந்தனன் என்பதனை எடுத்துரைக்கிறது. மேலும் இனிய வெவ்வேறான பல வடிவை உடைய பணியாரங்களைக் கொணர்ந்து தந்து அவற்றை உண்ணும் படி எங்களை இருத்தினர். வள்ளலைக் குறிக்கும் போது ஒருநாள் சோறாகிய உணவையும், முல்லை அரும்பு போன்ற வரியற்ற இடைமுறியாத அரிசியால் விரலைப் போன்ற நீண்ட அளவற்ற சோற்றையும் அதற்கு வெஞ்சனமான பருக்கைக்கறிகள் போல் நன்கு பொரிக்கப்பட்ட பொரிக்கறிகளையும் மற்றவற்றையும் கழுத்தளவு வந்து நிரம்புமாறு உண்ட போது அவ்வள்ளலை விட்டு அகன்று போகாமல் உடன் தங்கியிருந்தோம். கொல்லை நிலத்தை உழுதகொழுவினைப் போன்ற பகலும் இரவும் இறைச்சியை மென்று மென்று எம்பற்கள் மழுங்கிவிட்டன என்று விருந்தோம்பலைப் பற்றி பகர்கிறது. பெறல் அருங்கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க (பொருநராற்றுப்படை, பா. அ. 156) கரிகாலன் பற்றிய சிறப்பினை பொருநராற்றுப்படையில் காணமுடிகிறது. பெறுதற் கரிய பொற்காலத்தில் உணவை உண்ணுமாறு அளிப்பான் என்று கூறுகிறது. பைம்நிணம் ஒழுகிய நெய்மலி அடிசில் (குறிஞ்சி., 204), / சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய்உடை அடிசில் (புறம்., 127: 7)

இங்கு அடிசில் என்ற சொல்லைக் குறிஞ்சிப்பாட்டு சோறு என்றும், புறநானூறு உணவு என்ற பொருளிலும் எடுத்தாளப் பட்டிருக்கின்றது என்ற கருத்தினை சங்கரநாராயணன் எடுத்துரைத்துள்ளார் (சங்கரநாராயணன். கி, ப.1). சூட்டிறைச்சிச் சோறும் உண்பிக்கும்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

சிறப்பும் சிறுபாணாற்றுப்படையில் கதிரவன் மறையும் மாலையில் வேலூரை அடையின் எயிற்றியர் அட்ட சூட்டோறு சோறு பெறுகுவீர் என இயம்பும்,

விளங்குபொற்கலத்தில்விரும்புவனபேணி

ஆனாவிருப்பின்தான்நின்று ஊட்டி (சிறுபாணாற்றுப்படை, பா. அ. 244-245)

குற்றம் அற்ற மூங்கில் உட்பட்டையை உரித்தாற் போன்ற ஆடையை உடுக்கச் செய்வான். பாம்பு நஞ்சு ஏறிமயங்கியதைப் போல களிப்பைத் தரும் கள்ளை உண்ணச் செய்வான். அருச்சுனனின் தமையனான வீமன் எழுதிய மடைநூல் நெறியால் தப்பாத படி சமைத்த பல்வேறு சுவையுடைய உணவை கோள்கள் சூழவிளங்கும் இளஞாயிற்றை இகழ்கின்ற தோற்றம் கொண்ட பொன்னால் ஆன உண்கலத்தில் நீவிரும்பியுண்ணும் சுவையை அறிந்து விருப்பத்துடன் தானே அண்மையில் நின்று உண்ணச் செய்வான். பொருநர் ஆற்றுப்படைவள்ளல் பரிசிலரை உபசரிக்கும் முறையைக் கூறுகின்றது.

அந்நிலை அணுகல் வேண்டி நின்அரைப்

பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி

ஆவி அன்ன அவர் நூற்கலிங்கம்

இரும்பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்குடன் உடஇ (பெரும்பாணாற்றுப்படை, பா. அ. 467- 470)

என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த கருத்தை மலைபடுகடாத்திலும் காணலாம். வீமன் செய்தது மடைநூல். அந்நூலின் கூறிய முறைப்படி சமைக்கப்பட்ட உணவை வள்ளல் உண்ணச் செய்வான் என்பதாம். அரசன் வேள்வி செய்தகாலத்தின்யு திட்டிரன் வீமனை நோக்கி “முந்நீர் வேலையின் மணலிற் சாலும் மிகுசனம் அருந்தத் தேவர் ஆலயத்து அமுதம் அன்ன அடிசில் நீ அளித்தி” என்று கூறினான். இவ்வாறு ஆற்றுப்படையில் உபசரிப்பின் சிறப்பினை எடுத்தியம்புகிறது.

தேக்கு இலையில் உணவு

வாடாத் தும்பை வயவர் பெருமகன்

ஓடாத்தா னைஒண் தொழிற் கழற்கால்

செவ்வரை நாடன் சென்னியம் எனினே

தெய்வமடை யின்தேக்கி லைக்குவை இரும்

பைதீர் கடும்பொடு பதம்மிகப் பெறுகுவீர் (பெரும்பாணாற்றுப்படை, பா. 101-105)

எயின மகளிர் ஆழமான கிணற்றில் சிறிய ஊற்றான உவர் நீரை முகந்து, பழைய விளிம்பு உடைந்த வாயை உடைய பாணையில் வார்த்த உலையை முரிந்த அடுப்பில் ஏற்றி, அரியாது சமைத்த சோற்றைக் கருவாட்டுடன் யாங்கள் கெடாத தும்பை மாலை சூடிய போரில் வல்லவரான தலைவனும் முதுகிடாத படையையும் உடைய தொண்டை மான் இளந்திரையனின் பாணர் சாதியினர் என நீவிர் கூறினீர் ஆயின்! அவர்கள் தெய்வத்துக்குப் பலியிடுவது போல் தேக்கு இலையில் குவிப்பர் நீவிர் அவற்றைச் சுற்றத்துடன் உண்பீர். மேலும், மற்ற நாட்டுக்கு இயல்பான பழைய வறுமையை அறியாத அசையாத

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

குடியிருப்பையுடைய வளமிக்க பெரிய ஊரில் நீவீர் தங்கு வீரானால், தொழில் ஒழிந்திராத உழவர் தம் முயற்சியால் தந்த வெண்மையான சோற்றை மனையில் வாழ்கின்ற கோழிப்பெடை கொண்டு சமைத்த பொரியலோடு தரப் பெறுவீர் என்று விளம்புகிறது. இதிலிருந்து மருத நிலத்தினின்றும் போகும் வழியில் உள்ள கரும்பாலையின் சிறப்புகளும், நெய்தல் நிலம்புக்க பின்பு அங்கு வாழ்பவர் இயல்பும் அவர் விருந்தோம்பும் பண்பும் கூறப்படும்.

நெய்தல் நிலத்தவர் விருந்தோம்பல்

குற்றப்படாத கொழியல் அரிசியை நல்ல களியாகத் துழாவிச் சமைத்த கூழினை அக்கன்வாயையுடைய தட்டில் இட்டு ஆற்றி, பாம்பு வாழும் புற்றில் கிடக்கும் புற்றாஞ் சோற்றை ஒத்த புறத்தை உடைய நல்ல நெல் முளையை இடித்துச் சேர அதில் கலந்து, அது இனிமை பெறுதற் பொருட்டு இரண்டு பகலும் இரண்டு இரவும் கழித்து, வலிய வாயை உடைய சாடியில் இட்டு, வெந்நீரில் வேகவைத்து, வடிகட்டி, விரலால் அலைத்துப் பிழிந்த கள்ளைப் பச்சை மீன் சூட்டுடன் தளர்ச்சியடைந்த போது பெறுகுவீர் என்கிறது.

அந்தணர் விருந்தோம்பும் பண்பு

அருந்ததியைப் போன்ற கற்பும் நல்ல நெற்றி வளையல் ஆகியவற்றை உடைய பார்ப்பனி பக்குவமாகச் சமைத்த இராசான்னம் என்ற பறவையின் பெயர் பெற்ற நெற்சோற்றையும் வெண்ணெயில் வெந்த கொம்மட்டி மாதுளைத்துண்டையும் மிளகுப்பொடி கலந்து கருவேப்பிலைக் கலந்த மாவின் வடு பலவாகக் கட்டப்பட்ட ஊறு கறியையும் மலைப் போதில் பெறுவீர் என்கிறது. மேலும், தண்டலை உழவர்களிடம் பலாவினது சக்கையின்றிச்சுளையே நிறைந்த பெரியபலாப்பழத்தையும், தெங்கிளநீரையும், பெண் யானையின் கொம்பு போன்ற குலையிலே இருந்து முதிர்ந்த வளைந்த வெண்மையான வாழைப்பழத்தையும் பணையின் நுங்கையும், வேறு பலவற்றையும் வெறுத்தால், முளையை வெளியேயுடைய வள்ளி முதலிய கிழங்குகளைப் பற்றியும் கூறுகிறது. மேலும்,

அரிசெத்து உணங்கியபெருஞ்செந்நெல்லின்

தொகொள் அரிசித்திரள்நெடும்புழுக்கல் (பெரும்பாணற்றுப்படை, பா. அ. 473 - 474)

என்ற வரிகள் முகம் இனிதாய்க் காட்டி, அமையாத விருப்பத்துடன் தான் எதிர்நின்று இனிய சொல்லால் மேலும், உங்களை உண்ணும் படிச் செய்வர்.

மதுரைக்காஞ்சியில் உணவு

- சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும்
- வேறுபடக் கவினிய தேம்மாங் கனியும்
- பல்வேறு உருவின் காயும் பழனும்
- கொண்டல் வளர்ப்பக் கொடிவிடு புகவினி
- மென்பிணி அவிழ்ந்த குறுமுறி அடகும்
- அமிர்து இயன்றன்ன தீம்சேற்று க்கடிகையும்
- புகழ்படப் பண்ணிய பேர்ஊன் சோறும்

கீழ்செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும்

இன்சோறு தருநர் வாயின்நுகர (மதுரைக்காஞ்சி, பா. அ. 527 - 535)

சாற்றினாலும் மணத்தாலும் மாறுபட்ட அழகிய பலாப்பழச் சுவை, இனிய தேமாங்கனி, வேறுபட்ட வடிவு கொண்ட காய்கள் கனிகள் மழைதக்க காலத்தில் பெய்ய அதனால் அழகுற்ற மெல்லிய சுருள் விரியப் பெற்ற இலைக்கறிகள் அமிழ்தம் கற்கண்டு தேறாக ஆனாற் போன்ற கண்ட சருக்கரை தேறு புகழ்த்தக்க வகையில் சமைக்கப்பட்ட இறைச்சி கலந்த சோறு நிலத்தின் கண் விளைந்த கிழங்கும் தரப் பெறுவீர் என்று கூறுகிறது. மதுரைக் காஞ்சியில் காணலாகும் விருந்தும், உணவு முறையும் அந்நிலத்திற்கு ஏற்ப அமையப் பெற்று இருப்பதனைக் காணலாகும்.

குறிஞ்சிப்பாட்டில் விருந்து

பைந்நிணம் ஒழுகிய நெய்ம்மலி அடிசில்

வசைஇல் வான்திணைப் புரையோர் கடும்பொடு (குறிஞ்சிப்பாட்டு, பா. அ. 204 - 205)

பண்டைக்காலத்தில் விழா நிகழும் போது சோற்றைப் பலர்க்கும் வழங்குவது வழக்கமாய் இருந்தது. இதனை, அறாஅ யாணர் அகன்றலைப் பேரூர்ச்சாறு கழிவழிநாள் சோறுநசையுறாது என்ற பொருநராற்றுப்படையாலும் உணரலாம். நெய்ம்மலி அடிசில் என்பது விருந்தினரைப் பேணும் சிறப்பை உணர்த்தும் “பலர்உண” என்பது செல்வச் சிறப்பை உணர்த்தும். இல்லறம், அதிலிருந்து விருந்தினரை ஓம்பம் சிறப்பு ஆகியவற்றை மணிமேலை சிறக்கக்கூறும்,

மேற்றே உலகின் மெய்ந்நெறி வாழ்க்கை

மண்திணி ஞாலத்து வாழ்வோர்க் கெல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே

கயக்கறு நல்லறங் கண்டனை (மணிமேகலை, பாத்திரம் பெற்ற காதை: 93 - 97)

மணிமேகலையைத் தவிர,

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின். (குறள்: 225)

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு (குறள்: 81)

மேலும், விருந்தினரைப் போற்றவதால் வரும் சிறப்பைத் திருவள்ளுவர்,

இனைத்துணைத்தென்பதொன்றில்லைவிருந்தின்

துணைத்துணைவேள்விப் பயன். (குறள்: 87)

என்று விளக்குகிறார்.

வெண்ணல் அரிசிவிருந்து

இழை மருங்கு அறியாநுழைநூற் கலிங்கம்

எள்அறு சிறப்பின் வெள்அரைக் கொளீஇ

முடுவல் தந்தபைந் நிணத்தடி யொடு

நெடுவெண் ணெல்லின் அரிசி முட்டாது

தலைநாள் அன்னபுக லொடுவழி சிறந்து

பலநாள் நிற்பினும் பெறுகுவீர் நில்லாது (மலைபடுகடாம், பா. 561 - 566)

இழை சென்ற இடம் கண்ணால் அறிய இயலாத நுட்பமான நூலால் நெய்யப்பட்ட புடைவைகளை இகழ்ச்சியில்லாத சிறப்பு ஏற்படுமாறு நும்வெண்மையான அரையில் உடுத்தி நீவிர் உம்மனத்துக்கு பெண்நாய் கடித்துக் கொண்டு வந்த பசுமையான நிணத்தையுடைய தசைகளுடன் நெடிய வெண்மையான நெல்லின் அரிசியும் முட்டுப்படாத வண்ணம் முதல் நாள்போன்ற விருப்புடன் அங்கு உம்நெஞ்சத்துக்குச் சிறப்பெய்திப் பலநாள் தங்குவீராயினும் பெறுவீர் எனப்பட்டது. மேலும், கூப்பிடு தொலைவையும் கடக்கின்ற கூர்மையான அம்பையும் கொடிய வில்லையும் உடைய நாட்டைக் காக்கும் வேடரின் திரளைக் கண்டிராயின் அவர்களுக்கும் தன்னை வணங்காதவரை அழித்தகாழ்ச்சி அற்ற பகைவரை ஆளும் தன்மை உடையவனும், பூங்கொடிப் போன்றவளின் கணவனும் ஆகிய நன்னனை நினைத்துப் போகின்றோம் என்று கூறின், தசைகளையும் கிழங்குகளையும் தந்து வலிய உண்ணுமாறு உங்களைப் பாதுகாப்பர் என கூறுகிறது. தேன், பன்றியின் இறைச்சி ஆகியவற்றை உணவாக பெறுவீர் என்றது.

குருஉக் கண்ணிறடிப் பொம்மல் பெறுகுவீர் (மலைபடுகடாம், பா. 169)

இன்புளிக் கலந்துமா மோர்ஆக

கழைவளர் நெல்லின் அரிசியை ஊழ்த்து (மலைபடுகடாம், பா.அ. 179 - 180)

இனிய சொற்களைக் கூறி பருத்த தசை மிகச் சொரிந்த நெய்யிடத் தேகிடந்து வெந்த பொரியலுடன் நிறம் விளங்கித் தோன்றும் தினைச்சோற்றைத் தரப் பெறவீர் என்று கூறுகிறது. கரிய முடியை உடைய குறமகள் துழாவிச் சமைத்த வெண்மையான சோற்றை விருந்தினரைப் பெற்றோம் என்ற மகிழ்ச்சியை உடையவராக ஆர்வத்துடன் தம் தம் பிள்ளைகளைக் கொண்டு முறை கூறித்தடுத்து உம்மைப் போற்றுதலால் நீயிர் வீடுகள் தோறும் பெறுவீர் எனப் பகர்கிறது.

கானவன் அம்பெய்ய அதுபாயப் பெற்ற பன்றி வழிதப்பி ஓடி வீழ்ந்தது. அப்பன்றியைக் காட்டுத்தீயில் வாட்டி உண்பீராக என்று கூறுகிறது. கானவர்கள் உண்பதற்கு இனிய பழங்களை உண்ணக் கொடுப்பர் என்கிறது மலைபடுகடாம். பண்டம் பகர்ந்து விற்ற கலப்பற்ற பலவாகிய நெல்லின் அரிசியைப் போன்றவையாகக் கிடாய் விரவுகின்ற செம்மறியாட்டுத் திரள் வெள்ளாட்டுடன் கலந்து “கல்” என்ற ஒசையையுடைய காட்டில் கடலைப் போன்று ஒலிக்கம் பலயாட்டின் கூட்டத்தில் இரவுக்காலத்தில் செல்வீராயின் பாலும் பாற்சோறும் உமக்கு சமைக்காமல் முன்னரே தங்கட்கு வழங்குவர். மூங்கில் அரிசிச் சோற்றில் நெல் அரிசியைக் கலந்து அவரை விதையால் சமைத்த புரியங்கூழை வீடுதோறும் தர பெறுவீர் என்கிறது. பசிய முளையால் ஆக்கியகள் தெளிவையும் பெறுவீர் என்கிறது. மேலும்,

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

மலைபடுகடாமில் அதிகமாக உணவுப் பொருளையும், அதை ஆற்றுப்படுத்துவோர், நன்னனை அடைந்து அந்த அந்த நிலத்திற்கேற்ப கிடைக்கும் உணவுப் பொருட்களை உணவாகப் பெறுவீர் என்ற செய்தி மிகவும் விரவிக் கிடக்கின்றன. உணவு பற்றிய செய்திகள் ஆற்றுப்படை நூல்களில் அதிகமாக விரவிக் காணப்படுகின்றன. கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்கின்ற வகையில் கலைஞர்களை மதித்துப் போற்றினர் என்பதனை அறியலாம்.

பத்துப்பாட்டு பண்பாட்டின்படி நிலை

பத்துப்பாட்டு தமிழினத்தின் பிரதிபலிப்பு எனலாம். இதில் அரிய கருத்துகள் கலந்து இருக்கின்றன. ஆனால் அவை தமிழ்ச்சமூகத்தின் பண்பாட்டுக் கூறுகளைப் பறைசாற்றும். நெடிய பாடல்களையுடைய இந்நூல்கள் தமிழர்களின் பண்பாட்டுக் குறியீடுகளாக இருக்கும் தொழில்நுட்பம், பொருளாதாரவளமை, சமயம், மொழி, கலைகள், உணவு முறைகள் ஆகியவற்றின் பரிணாமங்களைத் தொடர்ச்சியாகப் பேசுகின்றன. ஒவ்வொரு நூலும் அதனதன் சூழலில் இருக்கும் நிலைகளின் துறைகளைப் பற்றி பேசினாலும், ஒட்டு மொத்தத் தமிழர்களின் குறியீடுகளாக சிலவற்றை கடவுள்மொழி, காதல், வீரம், வழிபாடு, கலைகள், தொழில் நுட்பமுறைகள், மக்களின் புலமை ஆகியவற்றைப் பொதுமைப்படுத்தி, அதன் மூலம் பண்பாட்டு அடித்தளத்தை நிறுவ முயன்றுள்ளன. “பண்பாடு தான் உலகை வாழவைக்கிறது. பண்பாடு இல்லாத நிலை உருவாகுமானால் உலகம் அழியும் என்பதை,

பண்புடை யார்ப்பட்டுண்டிலகம் அதுவின்றேல்

மண்புக்கு மாய்வது மன். (குறள் 996) (செ. சந்திரன், ப. 1)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறியலாம். பத்துப்பாட்டு நூல்கள் அகம், புறம் பேசும் அகமனால் காதல், தெய்வம், இசை, நாடகம், நாட்டியம், பழக்கவழக்கங்கள், மக்கள், விலங்கு, பறவை, சூழல், இரவுபகல், உறவுகள் போன்றவற்றை வரிசைப்படுத்துகின்றன. புறமென கொள்ளும் பட்சத்தில் தொழில், போர், நகரம், தெய்வம் போன்றவற்றைப் புறக்கூறாக வரையறைச் செய்யப்படுகின்றன. அவ்வகையில் பத்துப்பாட்டு பண்பாட்டின் படிநிலையாக அமைந்து இருப்பதை உணரலாம்.

விருந்து எதிர்கொள்ளும் பெண்கள்

பண்டை தமிழர் பண்புகளுள் விருந்தோம்பல் தனிச்சிறப்புடையது. விருந்து எனும் சொல்லுக்குப் “புதுமை” என்பதே பொருள் முற்றிலும் புதியவராகத் தம்மிடம் வந்தோரைப் பேணுதலையே விருந்தோம்பல் என்று தமிழர் கருதினர். சங்க இலக்கியத்தில் மனையுறை மகளிர் ஆடவரை உயிராகக் கொண்டனர். அம்மகளிர் விருந்தினரை உபசரிக்கும் பண்புடையவர்களாக இருந்தனர். இரவுப் பொழுதாயினும் விருந்துவரமகிழ்வார். அத்தகைய பெண்கள் இரவு வாயிலை அடைக்கும் முன் விருந்தினர் வந்துள்ளனரா என அறிந்து வாயிலை அடைக்கும் பழக்கம் உடையவர்களாக இருந்தனர் என்று குறுந்தொகை குறிப்பிடுகிறது.

தவச்சிறிது ஆயினும் மிகப்பலர் என்னாள்

நீள்நெடும் பந்தர் ஊண்முறை ஊட்டும்

இற்பொலி மகடுஉ (புறநானூறு, பா. 331:7-9)

என்று விருந்து புறந்தருதலைத் தம் கடனாகக் கொண்டனர். பெண்கள் விதைக்க வைத்திருக்கும் திணையை விருந்தினர்களுக்கு உணவாக அளித்தனர். இச்செய்தியை சங்க இலக்கியப் பாடல் வழி அறியலாம். கருடன் சம்பா நெல்லரிசிச் சோற்றுடன் பசுவினது மோரின் வெண்ணெயில் வெந்த மாதுளைக் காயின் பிளவுகளோடு மிளகுப் பொடி கலந்து, கறி வேப்பிலைக் கொத்துகளோடு மாவடுவினால் செய்யப்பட்ட ஊறுகாயோடு விருந்தளித்த பெண்கள் பற்றிய செய்தியினையும் அறிய முடிகிறது.

உணவை உண்ணும் முறை கூறும் ஆசாரக் கோவை

தம்மை விடப் பெரியோர் பந்தியில் அமர்ந்து உண்ணும் போது அவர் உண்பதற்கு முன்பாகத் தாம் உண்ணமாட்டார். அப்பெரியார் உண்டு எழுவதற்கு முன்னம் தாம் எழுந்திருக்கமாட்டார். அவர்களை நெருங்கி அமர மாட்டார். மேலும், உண்ணமிடத்து மிகுதியாகப் பல செல்வங்களைப் பெறுவதாக இருந்தாலும் வலப்புறம் அமர்ந்து உண்ணமாட்டார் என்று வலியுறுத்துகிறது ஆசாரக்கோவை,

முந்துவ்வார் முன்னெழார் மிக்குறார் ஊணின் கண்

என் பெறினும் ஆற்ற வலமிரார் தம்மிற்

பெரியார் தம்பாலி ருந்தக்கால் (ஆசாரக்கோவை, பா. எ. 24)

என்றும் ஒழுக்கத்தில் தவறாத பண்பாடு மிக்கவர் விருந்தினர். வயதால் மூத்தவர், பசுக்கள், பறவைகள், பிள்ளைகள் போன்றவர்க்கு கொடுக்காமலே உண்ணமாட்டார் எனத் தெரிவிக்கிறது ஆசாரக்கோவை.

விருந்தினர்மூத்தோர்பசுசிறைபிள்ளை

இவர்க்கூண்கொடுத்தல்லால்உண்ணாரேஎன்றும்

ஒழுக்கம்பிழையாதவர் (ஆசாரக்கோவை, பா. எ. 21)

ஈகையை ஈகையாக்கிய பெரியோர்

ஒரு பொருளும் இல்லாதவர் வந்து இரந்தபோது இல்லை என்று கூறாமல் கொடுக்க வேண்டும். இதுவே கொடுத்தலின் சிறப்பு. இவ்விழுமியம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று,

வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகைமற்றெல்லாம்

குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து. (குறள்: 221)

வறியவர்க்கு கொடுக்காமல் மற்றவர்க்கு கொடுப்பது பயனை எதிர்பார்த்து கொடுப்பதைப் போன்றது என்றார். பயனை எதிர்பார்க்காமல் மற்றவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் உதவி செய்யவேண்டும் என்று கூறுகிறார். அறம் செய்ய ஆசைப்பட வேண்டும் என்பதனையே ஔவையார் வலியுறுத்திக் கூறுவதையும் காணமுடிகிறது. “இரந்தோர்க்கு ஈவதும் உடையோர் கடனே” (வெற்றிவேற்கை 58) யாசிப்பவர்களுக்கு நம்மிடம் உள்ளதை மறைக்காமல் கொடுக்க வேண்டியது பொருள் உடையவர்களின் கடமையாகும். ஏனென்றால் உலக வரலாற்றில் தமிழர்களின் பண்பாடு தான் சிறந்து விளங்குவதாகத் தெரிகின்றன. மக்கள் தங்களின்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

ஈகைத்திறனை வெளிப்படுத்த அவர்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்கியது இல்லை என்றே அறிய முடிகிறது.

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர்

தமிழர்களுக்கே உரித்தான பண்பு விருந்தோம்பல். விருந்தினரை உபசரித்தலாகும். நீர்இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் / உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே (புறநானூறு, பா. எ. 18; 18 - 19) என்ற புறநானூற்றுப் பாடலின் வாயிலாக அறியலாம். இவ்வாறு சங்ககாலத்தில் வீரத்தலைவனின் வீரம் எவ்விதம் போற்றப்படுதோ அதே போல் இல்லத்தாள் விருந்தினர்களை உபசரிப்பதில் போற்றப்படுகிறாள். இல்லையென்று வருபவர்களுக்கு உண்டி, உடை, பொன், பொருள் அளித்து வாழும் பண்பு தமிழர்களின் பண்பாடாகும். தான் ஈட்டிய பொருளை மிகவும் மகிழ்வுடன் அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளித்து வாழும் வாழ்க்கையினைத் தமிழர்கள் கொண்டு வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதனை அறியலாம்.

பண்பும் பண்பாடும்

தமிழ் மக்கள்நாகரிகமும், பண்பாடும் நிறைந்தவர்களாகவே வாழ்ந்தனர் என்பதனை சங்க இலக்கியங்களின் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாளங்களைத் தொடுக்க விரித்துக் கொண்டே செல்லும். பகுத்து வழங்கல், நன்றி மறவாமை, புகழ்பட வாழ்தல், பயன் கருதாது கொடுத்தல், குடும்ப ஒற்றுமை ஆகியவற்றை தமிழர்கள் ஈராயிரம் ஆண்டு காலமாகப் பின்பற்றி வருகின்றனர். மேல்நாட்டின் செல்வாக்கால் பண்பாடு சிறிய அளவு மாற்றம் அடைந்துள்ளது. இப்பண்பாட்டு நெறிமுறைகளை நாம் கண்டு ஆராய வேண்டும், இலக்கிய வழி காணலாகும் பண்பாட்டுக் கூறுகளைக் கண்டறிந்து, கசடற அதனை கண்டு தெளிந்து நாம் பின்பற்ற வேண்டும். பண்பாட்டின் கூறுகளை ஒவ்வொருவரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய தலையாய கூறுகளாகும் என்பதனை உணர வேண்டும்.

முடிவுரை

புராதானமானதும், தொடர்ச்சியான நீண்ட வரலாறு உடையதுமான இனங்களுள் தமிழினமும் ஒன்று. நீண்ட கால வரலாற்றைக் கொண்ட ஓரினம் தனித்துவமான பண்பாட்டு அடையாளங்களைக் கொண்டு விளங்கிடல் அவசியம். இவ்வகையில் தமிழர் தம் பண்பாட்டு அடையாளங்கள் தனித்து விளங்குகின்றன. தனித்து விளங்கும் பண்பாட்டில் ஒன்று தான் விருந்தோம்பல் அப்படிப்பட்ட விருந்தும், விருந்தோம்பலும், பத்துப்பாட்டில் விரவிக் காணப்படுகின்றன. அதோடு மட்டுமல்லாது அவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு இருப்பதைக் காணலாம். தன்னிடம் எது இருக்கிறதோ அதைக்கொடுத்து உண்ணச் செய்து மகிழ்வு அடைந்துள்ளனர். ஏனெனில் விருந்து என்பது “புதுமை” என்ற அடிப்படையில் இருக்கிறது. இலக்கண நூலும் அதைத் தான் பகிர்கின்றது. அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் பத்துப்பாட்டில் “விருந்து” என்பது “புதிதாக வருபவர்களுக்கே” கொடுக்கப்பட்டதை அறியலாம்.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] பத்துப்பாட்டு மூலம். NCBH, சென்னை, 1981.
- [2] பதினெண் கீழ்க்கணக்கு மூலம். NCBH, சென்னை, 1981.
- [3] புலவர். இளங்குமரன், இரா. (உ.ஆ), புறநானூறு மூலமும் உரையும். கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், காரைக்குடி.
- [4] கந்தையா. ந. சி. (உ.ஆ), பத்துப்பாட்டு உரை நடை. அமிழ்தம்பதிப்பகம், சென்னை, 2003.
- [5] சங்கரநாராயணன். கி, “சங்க இலக்கியங்களில் உணவுகள்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், இதழ் 4, மதுரை, ஏப்ரல் 2019.
- [6] சந்திரன். செ, “திணை மாலை நூற்றைம்பதில் தமிழர் பண்பாடு.” தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், Vol.1, 2019.
- [7] முனைவர் சிங்கார வடிவேலன், அர. (உ.ஆ), ஐங்குறுநூறு மூலமும், உரையும். கோவிலூர்மடாலயம், கோவிலூர், காரைக்குடி, 2003.
- [8] பசுபதி, ம.வே. திருக்குறள், செம்மொழித்தமிழ், தமிழ்ப்பல்கலைக் கழகம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், 2010.
- [9] மாணிக்கம். அ, பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, இந்தியா, 2009).
- [10] மீனாட்சிசோமசுந்தரம், ச .மெ. (ப.ஆ), ஆசாரக் கோவை தெளிவுரை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2017.
- [11] மோகன், இரா. (உ.ஆ), பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். NCBH, சென்னை, 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.